

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE
CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ**

**IX SIMPOSIO “LAS CIENCIAS APLICADAS POR UN
DESARROLLO SOSTENIBLE”**

**II TALLER DE PRODUCTOS NATURALES,
NUTRICIÓN HUMANA Y BIOTECNOLOGÍA
APLICADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE**

Coordinadores

Dr. C. Yolexis Roberta Cardona Soberao

Dr. C. Daniel Médez Rodríguez

RUPTURA MECÁNICA DE LA LEVADURA *PICHIA PASTORIS* PARA LA EXTRACCIÓN DE LA PROTEÍNA RECOMBINANTE VP60

Ainerys Vázquez-Guerra¹, Eikel Pérez-González², Miguel A. Miranda-Quiles¹, Adonis Padrón-Delgado¹, Rutdali Segura-Silva², Lennis Ríos-Barrios¹, Mariela Rizo-Porro¹, Nemecio González-Fernández², Yunier Paneque-Díaz², Wiliam Pena-Guimaraes², Rosa Basulto-Morales².

Ainerys Vázquez-Guerra¹, Cuba, ainerys.vazquez@reduc.edu.cu

Eikel Pérez-González², Cuba, eikel.perez@cigb.edu.cu

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

²Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey

Resumen

El sistema de expresión de la levadura metilotrófica *Pichia pastoris* ha sido ampliamente empleado en la obtención de proteínas recombinantes con fines terapéuticos, entre las que se encuentra la proteína VP60 como principio activo del candidato vacunal contra la fiebre hemorrágica del conejo. Esta proteína es obtenida de forma soluble e intracelular por lo que precisa ser extraída para su posterior purificación. En la literatura se emplea básicamente la ruptura mecánica empleando molinos de bola para este tipo de sistema, sin embargo en este caso específico no se conocen las condiciones de operación de esta etapa del proceso, por lo que el objetivo de este trabajo es establecer las condiciones de operación de la etapa de extracción de la proteína VP60. Para ello se estudiaron los tiempos de retención combinados con los diferentes número de pases, además se establecieron otros parámetros de trabajo como la carga de perlas de vidrio en la cámara de molienda, el diámetro de las perlas, el flujo de trabajo, la concentración celular de la crema, la velocidad del rotor de agitación y el pH de la crema empleando equipos de laboratorios e industriales. Los experimentos realizados permitieron concluir que la ruptura mecánica con molinos de bolas logra extraer de manera eficiente la proteína VP60 con 5 pases de ruptura de un min cada uno y los resultados obtenidos resultan similares a los reportados para la obtención de otras proteínas en este sistema de expresión.

Palabras claves: Ruptura mecánica, proteínas recombinantes, *Pichia pastoris*

ANÁLISIS FARMACOGNÓSTICO DE LA HOJA DE *SPONDIAS MOMBIN* L. (JOBBO)

Yalina Perez Portero¹, Soraya Victoria Samada Durán¹, Betsy Román Sánchez², Anieska Bazan Delgado³, Lianne Barrera Roca¹

1. Departamento de Biología-Geografía. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Oriente. Cuba. yalinapn@uo.edu.cu Patricio Lumumba s/n CP 90 500 telef. 22-601926
2. Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (Labiofam) Granma, Cuba
3. Departamento de Agronomía, Facultad de Ingeniería Química y Agronomía. Universidad de Oriente.

Resumen

Dentro de la familia Anacardiaceae, *Spondias mombin* L. es un árbol que alcanza los 30 m de altura, es nativa de América tropical y en Cuba es conocida como "jobo". Los usos populares reportados para sus hojas incluyen propiedades antimicrobianas, antioxidante, antidiabética, antiinflamatoria, anticonceptiva e hipoglicemiante. A pesar de los estudios realizados existe poca evidencia científica que respalde el uso popular de la hoja en la población oriental de Cuba. En la presente investigación se realizó la caracterización farmacognóstica de la hoja como parte de la Ruta Crítica de Investigación en Plantas Medicinales. La cual permitió describir las hojas como compuestas, imparipinnadas, miden de 18 a 60 cm de largo, el haz del foliolo es de color verde oscuro y el envés de color verde claro, presenta folíolos de bordes enteros o dentados, ápice acuminado u ocasionalmente agudo. En el corte transversal del peciólulo se observan cavidades lisígenas. En el análisis micromorfológico del peciolo se destaca una intensa coloración rojiza. Se determinaron parámetros físico-químicos como: humedad residual, cenizas totales, sustancias solubles y la caracterización fitoquímica cualitativa. Se destaca la presencia de compuestos fenólicos en la hoja de esta planta. La caracterización farmacognóstica las hojas de *Spondias mombin* L. de la planta que crece en Santiago de Cuba, arrojó resultados similares a los reportados en la literatura científica para plantas de otras latitudes.

Palabras claves: *Spondias mombin* L., caracterización farmacognóstica.

MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN LA PROLIFERACIÓN DE SETAS COMESTIBLES DEL GÉNERO *PLEUROTUS*

Yolexis Roberta Cardona Soberao, Jorge Díaz Sánchez, Lianet Cardoso Paneque, Armando Antonio Macías González

Resumen

La producción comercial de setas comestibles es cada día más importante. Actualmente, la producción mundial supera los 6,2 millones de toneladas de setas frescas anuales. Existen más de 10 000 medios de cultivo, con nutrientes y factores de crecimiento necesarios, que tienen como objetivo principal, el desarrollo y crecimiento de microorganismos. El objetivo de la investigación es conocer los medios de cultivos más usados para la proliferación del género *Pleurotus* de setas comestibles. La diversidad del género abarca al menos 30 especies, entre ellas, *P. djamor*, *P. florida*, *P. pulmonarius*, *P. sajor-cajou*, *P. citrinopileatus* y *P. ostreatus*. Por lo que se hace necesario indagar en las propiedades de los medios utilizados en el cultivo del género. Se exponen sus clasificaciones, según la naturaleza de sus ingredientes, la promoción del crecimiento de diversos microorganismos y su finalidad, así como su utilización. Se dan a conocer los constituyentes y acondicionamiento de medios de cultivo para setas comestibles, los métodos de preparación de los más frecuentes utilizados en preservación de cepas de *Pleurotus* y posibles defectos en los mismos, provocados por una manipulación incorrecta, contaminantes, plagas y enfermedades, así como el consumo y comercialización de setas.

Palabras claves: microorganismos, setas comestibles, medios de cultivo, micelio, *Pleurotus ostreatus*

DISEÑO DE UN MEDIO DE CULTIVO PARA LA FERMENTACIÓN DE BACILLUS FIRMUS COMO PROBIÓTICO PARA CAMARÓN

Liane Mary González-León ^{*1}, Mariela Rizo Porro ^{*2}, Amílcar Arenal Cruz ^{**3}

*Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad de Camagüey, Cuba.

**Laboratorio de Bioquímica, Departamento de Morfofisiología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Camagüey, Cuba.

Correspondencia: liane.gonzalez@reduc.edu.cu

Resumen

En la actualidad, numerosas cepas bacterianas del género *Bacillus* se utilizan como probióticos para promover el crecimiento en organismos acuáticos cultivados, especialmente en estadios larvarios. El *Bacillus firmus*, es una bacteria beneficiosa ampliamente utilizada como nematocida en la protección de cultivos en la agricultura, en la biorremediación de ambientes contaminados y como probiótico en la acuicultura en el cultivo del camarón. De ahí la necesidad del diseño óptimo de un medio de cultivo que maximice la productividad de biomasa de *B. firmus*. El presente trabajo tiene como objetivo determinar las fuentes de carbono y nitrógeno que maximizan la productividad de biomasa de *B. firmus* al menor costo posible. Se estudiaron 5 medios de cultivo utilizando diferentes fuentes de carbono y nitrógeno sobre la base de evitar la limitación por oxígeno en erlenmeyers de 500 mL. Mediante la simulación en Matlab se obtuvieron los parámetros cinéticos y los valores de la productividad máxima y el tiempo en que esta se alcanza para cada sistema. Se utilizó el programa StatGraphics Centurion XVI para el análisis de varianza simple y una prueba de rangos múltiples para identificar los grupos homogéneos para cada parámetro de forma tal que sea posible tomar decisiones sobre el medio más adecuado para el crecimiento del microorganismo. Se emplearon dos criterios de efectividad para la selección: uno técnico, la productividad y otro económico, el costo. Se seleccionó el medio compuesto por sacarosa y extracto de levadura alcanzando una productividad de 0,0078 kg/Lh a un costo de 25,23 \$/ kg.

Palabras claves: cultivo, biomasa, productividad, costo (Fuente: MeSH)

ESTUDIO DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA EL ANALICE DE LAS MUESTRAS DEL PROYECTO CUNVAC

Jessabel Terry Díaz¹, Ainerys Vázquez Guerra², Rafael Pimentel Pérez ¹, Rutdali Segura Silva¹

¹Centro de Ingeniería Genética y biotecnología de Camagüey

²Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Correo de contacto: jessabel.terry@cigb.edu.cu

Dirección: Circunvalación norte y avenida Finlay, Camagüey, Cuba.

Teléfono: (032) 261295

Resumen

La proteína VP60, es una partícula viral de alto peso molecular, la cual es purificada utilizando cromatografía de exclusión molecular, posteriormente es diafiltrada y concentrada por ultrafiltración tangencial. Entre los problemas más frecuentes que se han presentado en el desarrollo de los lotes de purificación del ingrediente activo (IA), para la obtención del candidato vacunal Cunvac, está la baja concentración de proteína obtenida. Aunque se conoce que el paso cromatógrafo diluye de las muestras, también existe la incertidumbre de que la técnica que se esté aplicando para la determinación de proteínas totales no sea confiable por lo que se plantea como objetivo realizar el estudio del comportamiento de la concentración de proteínas en el proceso productivo del IA, haciendo uso de varias técnicas analíticas para seleccionar la más idónea en el control del proceso. De las técnicas que existen para determinar concentraciones de proteínas totales se propone estudiar la técnica Coomassie G-250, ácido bicinconínico BCA y Lowry las cuales son muy utilizadas en el control de proceso y control de calidad de varios procesos productivos de ingredientes activos, del CIGB. Los valores obtenidos por cada uno de los métodos estudiados muestran diferencias significativas, por lo que resulta imposible la toma de una decisión. Se elaboró una nueva curva utilizando el tampón de trabajo para comprobar si existe alguna interferencia entre alguno de los componentes del tampón y la técnica en estudio. Utilizando la técnica Coomassie a medida que se aumenta la concentración en la curva de calibración va aumentando el porcentaje del coeficiente de variación mientras que en el BCA no muestra interferencia con la curva de calibración.

DISEÑO DE UNA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE LA VACUNA PORVAC® CONTRA LA PESTE PORCINA CLÁSICA A ESCALA DE 30 L DE FERMENTACIÓN

Autores: Yissel Morales Espinosa¹, Eddy Bover Fuentes¹, Idianis Zaldívar Merino¹, Josué García Parrado¹, Yasser Gayle Pérez², Laura Gabriela Gómez Porto, Nemecio González Fernández¹.

¹ Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey.

² Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana.

yissel.morales@cigb.edu.cu

Teléfono de autor de correspondencia: 54767785

Resumen

Porvac® es una vacuna para el combate de la peste porcina clásica (PPC). Es producida y comercializada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Camagüey. El proceso actual de obtención de la vacuna, se limita por la escala fermentativa instalada de 8 L para cumplir con la demanda del país de alrededor de 10 millones de dosis anuales. El CIGB no cuenta con un biorreactor de mayor escala para el cultivo de células superiores, sin embargo, sí existe un biorreactor de 30 L para el cultivo de bacterias, aunque no se conocen las condiciones de operación y si las características propias de este fermentador sirven para obtener indicadores de proceso similares a los obtenidos en la escala instalada. Se trabajó en caracterizar las fermentaciones a escala de 8 L en los años 2020 y 2021, así como el análisis de los indicadores de proceso. De igual manera, se procedió en la nueva escala, iniciando con un análisis de riesgo y empleando la metodología de operaciones evolutivas para establecer las nuevas condiciones de fermentación en el proceso. Se obtuvieron los valores promedios de los indicadores de proceso y se obtuvo además un valor del indicador económico VAN positivo para una tasa de interés del 4 %, por lo que la modificación propuesta es viable. Además se constató que, a pesar de no poderse cumplir con la demanda nacional de dosis de vacuna, sí hubo un incremento en la producción de hasta un 40 %.

Palabras claves: cultivo celular, biorreactores, escalado, operaciones evolutivas

ESTUDIO DE ESTABILIDAD ACELERADO Y A TIEMPO REAL REALIZADO AL INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO DE LA VACUNA PORVAC

Autores: Rutdali Segura Silva, Eddy Bover Fuentes, William Pena Guimaraes, Rafael Pimentel Pérez, Nemecio González Fernández, Idianis Zaldívar Merino, Yissel Morales Espinosa, Diasmarys Salinas Rubio, Niuvis Montoya Echavarría, Rosa Basulto.

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Camagüey, Cuba.

Correo: ruthdaly.segura@cigb.edu.cu

Teléfono: (053) 32261295

Resumen

La estabilidad de los productos farmacéuticos depende de factores ambientales, tales como temperatura, humedad y luz y de factores relacionados con el producto entre los que sobresalen las propiedades físico-químicas y microbiológicas del principio activo y de los excipientes, la forma farmacéutica y su composición, los procesos de fabricación y la naturaleza y propiedades del envase utilizado. En nuestro centro se comenzó a producir el Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) de la vacuna contra la Peste Porcina Clásica (Proteína E2CD) hace varios años, por lo que un paso importante lo constituye conocer el comportamiento de la proteína E2CD en el tiempo. Es por ello que el objetivo de este estudio es: Determinar la estabilidad acelerada y a tiempo real del IFA de la vacuna contra la Peste Porcina Clásica, a las temperaturas 28 °C, 37 °C y 45 °C, para el estudio acelerado y en el rango de 2°C a 8°C, para el estudio a tiempo real. De esta forma se podrá establecer el tiempo de vigencia del producto. Las características de calidad utilizadas como criterios de conformidad de los estudios fueron las aprobadas como especificación de calidad para el Ingrediente Farmacéutico Activo de la vacuna Porvac, las cuales fueron determinadas en el paso del tiempo a todos los lotes en estudio. En el trabajo realizado se pudo determinar el comportamiento de la proteína E2CD en condiciones de estrés térmico, que los coeficientes obtenidos mediante la integración de las ecuaciones de segundo orden se ajustaron al modelo de Arrhenius y que el estudio de estabilidad a tiempo real demostró que el IFA de la vacuna Porvac, se mantienen estable por un período de 12 meses, en el sistema envase cierre y en las condiciones de almacenamiento propuestos en el estudio.

Palabras claves: Estabilidad, E2CD, Ingrediente Farmacéutico Activo, Porvac.

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA ETAPA DE FILTRACIÓN EN EL PROCESO DE PURIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA VP60

Lianela Liz Rodríguez Betancourt¹, Marvyn Tuduri Ramírez¹, Ainerys Vázquez Guerra², Rutdali Segura Silva¹, Ana Campal Espinosa¹

¹ Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey

² Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Circunvalación Norte y Avenida Finlay

No. de teléfono 55262459

lianela.rodriquez@cigb.edu.cu,

La estabilidad de las proteínas es un factor importante para obtener un producto con efectividad. Este fenómeno puede limitar el establecimiento del proceso desde el punto de vista técnico, la partícula agregada dificulta la etapa de filtración. Con el objetivo de incrementar el rendimiento de la etapa de filtración del proceso de purificación de la proteína VP60 se evaluaron diferentes variantes de tampón de trabajo que permitan obtener un proceso técnica y económicamente factible. Para ello se diseñaron tres experimentos utilizando el Software StatGraphics centurión en los que se probaron distintos aditivos en el tampón de diálisis, basados en una exhaustiva revisión bibliográfica. Se demostró que la disminución de la concentración de NaCl en el tampón no afecta el recobrado de la proteína de interés en la etapa de filtración. Mientras que un aumento de la concentración de Tween 20 y 80 en el tampón favorece la desagregación de la proteína de interés. La adición de Tween 20 al 0.025% en el formulado del IA de la vacuna Cunvac no afecta la estabilidad de la emulsión. Se realizó una comparación desde el punto de vista económico y se seleccionaron las mejores variantes. Con la incorporación de Tween 20 y Glucosa monohidratada en el tampón de diálisis se logra incrementar al 90 % del recobrado del proceso. Los resultados obtenidos fueron implementados a escala productiva a escala productiva y se obtuvo 80,13 % de recobrado de la proteína de interés en la etapa de filtración.

Palabras claves: proteína, filtración, estabilidad, Tween 20, Glucosa.

CARACTERIZACIÓN DE SEMILLAS DE *CUCUMIS SATIVUS* CON MAGNETO-PRIMING Y SUS PROPIEDADES NUTRICIONALES

Javier Peña López ¹, Yilan Fung Boix ¹, Ann Cuypers ², Michiel Huybrechts ², Gabriel Llaurodo ²,
Carine Put ²

¹ Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, Santiago de Cuba, Cuba, javier@uo.edu.cu

Ave de las Américas s/n, P.O. Box 4078, CP 90400

Santiago de Cuba, Cuba, Telef: [+53 22\) 646378](tel:+5322646378), [646380](tel:+5322646380), 643721 ext.115

². Environmental Center, University of Hasselt. Bélgica

RESUMEN

En los últimos años ha ido aumentando el consumo de alimentos nutraceuticos, los cambios climáticos y el incremento en la producción de alimentos es uno de los retos que enfrenta actualmente la agricultura. La técnica con magneto-priming es la aplicación de un campo electromagnético o campo magnético estático directo en semillas. El *Cucumis sativus* L. var. Market more presentan en las semillas polifenoles, vitaminas C, B y minerales, y han sido relacionadas con el estrés oxidativo. El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades físico-químico de las semillas, capacidad antioxidante en extractos acuoso y etanólico de semillas de pepino (*Cucumis sativus* L.) con magneto-priming. Se utilizaron dos grupos experimentales, un grupo control y otro tratado con campo magnético estático en el rango de inducción entre 60 y 110 mT. En los extractos acuosos y etanólicos se determinó la concentración de minerales y la actividad antioxidante. La técnica de magneto-priming potenció de manera significativa la actividad antioxidante del extracto etanólico por el método del DPPH y FRAP, así como los valores medios de las concentraciones de minerales potasio, magnesio, calcio, sodio y fósforo más en el extracto etanólico del grupo tratado con respecto al control. Los resultados indicaron que la aplicación de magneto-priming entre 60-110 mT estimula el efecto antioxidante del extracto de las semillas en *Cucumis sativus* var. Market more., lo que evidencia que la estimulación de semillas tratadas con agente físico en las mismas, puede potenciar la actividad antioxidante y nutritiva en las semillas de la especie.

Palabras claves: *Cucumis sativus* L., antioxidante, magneto-priming

BIOPRIMING DE SEMILLA DE *CUCUMIS SATIVUS* L CON EXTRACTOS ACUOSOS DE CONSORCIO DE CIANOBACTERIAS NITROFIJADORAS COMO NUEVA OPCIÓN DE BIOESTIMULANTE

Yadenis Ortega Díaz ¹, Liliana Gomez Luna, Yilan Fung Boix ¹, Yadira Silveira Font¹, Ann Cuypers ²,
Dries Vandamme³, Michiel Huybrechts ²

¹ Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, Santiago de Cuba, Cuba, yortega@uo.edu.cu
Ave de las Américas s/n, P.O. Box 4078, CP 90400
Santiago de Cuba, Cuba, Telef: [+53 22\) 646378, 646380](tel:+5322646378), 643721 ext.115

²Enviromental Center, University of Hasselt. Bélgica

³Analytical and Circular Chemistry, University of Hasselt. Bélgica

RESUMEN

Dado el continuo aumento de la población mundial se vienen buscando alternativas que promuevan la producción de alimentos de manera rápida y con calidad. Muchas de las especies de hortalizas que se utilizan en la alimentación humana se ven constantemente afectadas por estrés abiótico, como sequía, salinidad, temperatura y deficiencias de nutrientes en el suelo, así como estrés biótico, incluidos patógeno. El desarrollo emergente de productos agrícolas sostenibles e innovadores ha llevado a la explotación de microorganismos, incluidas las microalgas y las cianobacterias, como biorecursos potenciales en los bioestimulantes alimentarios y vegetales y dentro de ella el uso de la técnica bio-priming. El objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación y desarrollo de semillas de *Cucumis sativus* L. var. Market more usando un consorcio de cianobacterias nitro fijadoras. Se utilizaron tres grupos experimentales, un grupo control: semillas sin consorcio, grupo 2: semillas y consorcio sin tratamiento magnético, grupo 3: semillas tratadas con consorcios crecidas con tratamiento magnético en el rango de inducción entre 100 -200 mT. Los resultados indicaron que tanto el uso del consorcio de cianobacterias sin tratamiento como los consorcios tratados en el rango de inducción magnética de 100 – 200 mT estimula la germinación de las semillas *Cucumis sativus* var. Market more, obteniéndose una mayor longitud radicular, índice de vigor, mayor longitud del tallo y área foliar. Lo que demuestra que el uso de consorcio de cianobacterias puede ser utilizado en la estimulación de semillas de hortalizas, para mejorar el crecimiento de plántulas de interés nutricional.

Palabras claves: Consorcio de cianobacteria nitro fijadoras, *Cucumis sativus* L., bioestimulante, biopriming

ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE BACTERIAS PROBIÓTICAS POR BIODERIVADOS DE *PLEUROTUS OSTREATUS* Y *KLUYVEROMICES MARXIANUS*

Autores: Yamila Lebeque Pérez^{1*}, Gabriel Llauradó Maury², Manuel de Jesús Serrat Díaz¹, Favianne Soto Pupo³, Reynier Recio Meriño⁴, Humberto J. Morris Quevedo¹, Yunaikis Cazulo Eirin⁵

1 Centro de Estudios de Biotecnología Industrial (CEBI), Universidad de Oriente, Cuba.

2 Laboratorio de Microbiología, Parasitología e Higiene (LMPH), Facultad de Ciencias Farmacéuticas Biomédicas y Veterinarias, Universidad de Amberes, Bélgica.

3 Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). Santiago de Cuba, Cuba.

4 Laboratorio Farmacéutico Oriente (BioCubaFarma). Santiago de Cuba, Cuba.

5 Empresa de Productos Lácteos de Santiago de Cuba, Cuba.

* Autor para la correspondencia: Tel: 22-632095 e-mail: ylebeque@uo.edu.cu

Resumen

Los hongos se consideran una nutrida fuente de metabolitos bioactivos, con potenciales usos en la industria alimenticia y en la práctica terapéutica de la industria médico-farmacéutica. Preparaciones derivadas de setas comestibles y levaduras se han utilizado como ingredientes alimentarios prebióticos. El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de bioproductos fúngicos, en la estimulación del crecimiento de bacterias probióticas. Se utilizaron dos extractos acuosos obtenidos de cuerpos fructíferos y el micelio de *Pleurotus ostreatus* (CCEBI-3024) y un biopreparado de *Kluyveromyces marxianus* (CCEBI-2011). Ambas cepas, depositadas en la Colección de Cultivos Microbianos del Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Diferentes concentraciones de los bioderivados, se utilizaron para suplementar el caldo Man Rogosa Sharpe (MRS), donde se cultivaron tres cepas probióticas del género *Lactobacillus*, obtenidas del Combinado Lácteo de Santiago de Cuba. Se evaluó el crecimiento por estimación de la turbidez mediante la técnica de espectrofotometría. Los bioderivados estimularon el crecimiento de las de las bacterias probióticas, en particular, el extracto de cuerpos fructíferos y el biopreparado de levadura. En el caso de este último, se observó un marcado efecto dependiente de la concentración. Mientras, el extracto de micelio, mostró una disminución del crecimiento de las bacterias a las más altas concentraciones. Este estudio preliminar contribuye al diseño de ensayos más robustos, para la exploración del efecto de los bioderivados, a nivel del sistema inmune asociado al tracto gastrointestinal y frente a bacterias patogénicas. El objetivo final, son sus aplicaciones inmunonutricionales en la profilaxis de grupos poblacionales con inmunodeficiencias.

Palabras clave: *Pleurotus ostreatus*, *Kluyveromyces marxianus*, bioderivados fúngicos, *Lactobacillus*, probióticos.

ANTIBODY DRUG CONJUGATE PROCESS-SYNTHESIS DESIGN. ANALYSIS OF DESIGN SCENARIOS DURING PROCESS DEVELOPMENT

Luis B. Ramos Sanchez

Department of Chemical Engineering. University of Camaguey. Cuba.

Email: luis.ramos@reduc.edu.cu

ABSTRACT

The aim of this work is to present an in-silico process-optimization task, useful during process development. A hypothetical case study was devised from the kinetics of the synthesis of a given antibody drug conjugate (ADC) gathered from the literature. Using different objective functions to optimize a given ADC synthesis revealed important information for improving the integrated flowsheet. By means of in silico procedures it was possible to demonstrate the importance of combining reaction operations with separation and recycling of the remaining reagents not consumed during the batch cycle. The economic losses for this concept were in the order of the profit accomplished by two different objective functions used during the operation design.

DISEÑO DE UNA MATRIZ ALIMENTARIA FUNCIONAL A BASE DE HARINA DE SETAS COMESTIBLES PARA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN

Dr.C. Luisa Matos Mosqueda

Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz UC, Carr. Circunv. Norte km 5, Camagüey, Cuba.

Correo: luisa.matos@reduc.edu.cu

Teléfono: 54181471

Dr.C. Lourdes Mariana Crespo Zafra

Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz UC, Carr. Circunv. Norte km 5, Camagüey, Cuba.

Correo: lourdes.crespo@reduc.edu.cu

Teléfono: 58644362

MSc. Homero Marcelo Ramírez Calderón

Departamento de Alimentos

Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana. Calle 222 y 23, La Lisa.

IX Simposio "Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible"

I Taller de Productos naturales, alimentación humana y la biotecnología aplicada al desarrollo sostenible.

Resumen

La desnutrición infantil es un importante problema de salud pública, considerado como un estado patológico, donde se desarrollan un conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y antropométricas, poniendo dicha condición en peligro la vida de niños y niñas y su desarrollo físico, intelectual y cognitivo. En Ecuador constituye uno de los mayores problemas de salud, con elevados índices de desnutrición crónica infantil. El desarrollo de alimentos funcionales es de vital importancia para el tratamiento y prevención de esta enfermedad. Ecuador cuenta con residuos lignocelulósicos que permitirían la producción de alimentos fortificados con *Pleurotus*, para niños desnutridos. El objetivo de esta investigación es formular alimentos potencialmente funcionales utilizando harina de setas de *Pleurotus*, en el desarrollo de una matriz alimentaria para complementar la alimentación de niños con desnutrición en Ecuador. El desarrollo de esta investigación contribuye al incremento de la gama de alimentos que aportan al mejoramiento de la alimentación y a la disminución de la desnutrición infantil en Ecuador, mediante la formulación y evaluación de alimentos a base de harina de setas comestibles, con capacidad funcional probada.

Palabras claves: desnutrición infantil, alimentos fortificados, *Pleurotus*, alimentos funcionales

PROPUESTA DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES EN ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS

Autores: M.Sc. Mabel de los Angeles Fuentes Lorente ¹. Dr.C. Luisa Matos Mosqueda ¹ y Dr.C. Lourdes Crespo Zafra ¹

¹Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. mabel.fuentes@reduc.edu.cu

Resumen

Las investigaciones sobre hábitos alimentarios saludables demuestran que los mismos juegan un papel importante en la prevención y disminución de enfermedades crónicas no transmisibles. Es por ello que en la formación del Licenciado en Ciencias Alimentarias se potencia esta temática. Se define como objetivo de la investigación proponer acciones para la promoción de hábitos alimentarios saludables desde la disciplina Alimentación y Nutrición para su contribución a la consolidación y promoción de esto y dar respuesta a un encargo social. Se realizaron búsquedas sitios web, se confeccionaron y aplicaron entrevistas a profesores (60%) y encuestas a estudiantes (34%). En la revisión de las carpetas de la disciplina y las asignaturas se evidencian el tratamiento desde las actividades docentes y trabajos de curso el tratamiento de este tema. La encuesta a profesores dio como resultado que se trabaja en confeccionar dietas, evaluaciones nutricionales y estrategias a grupos vulnerables y ellos mismos, entre otros aspectos. La nutrición como elemento necesario para el logro de un estilo de vida saludable. Los estudiantes refieren que la disciplina contribuye a su formación en esta temática y se sienten preparado en la misma. Las acciones propuestas están en función de la actualización de los contenidos según los requerimientos actuales, realizar foro, socializar los resultados de los trabajos, promover los hábitos alimentarios saludables desde los medios de comunicación. La disciplina Alimentación y Nutrición tiene potencialidades para la formación y promoción de hábitos alimentarios saludables en los estudiantes de Licenciatura en Ciencias Alimentarias.

Palabras claves: alimentación, promoción de hábitos alimentarios saludables, nutrición y dietética

ESTUDIO DE LOS ADITIVOS QUE INDUZCAN LA PROTEÍNA TT-P0-LS, PARA LA OBTENCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL PIOJO DE MAR

Autores:

Msc. Yunier Luis Paneque Díaz¹

Mirlleys Peláez Sánchez¹

Msc. Rutdali Segura Silva¹

Lesvia Calzada Aguilera¹

¹ Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Camagüey, Camagüey 70100, Cuba.

Dirección: Circunvalación norte y avenida Finlay, Camagüey, Cuba.

Teléfono: (032) 261295

Correo electrónico: yunier.paneque@cigb.edu.cu

En los últimos años la industria salmonera ha sido muy afectada por el piojo de mar, patógeno marino que afecta de forma considerable la comercialización de estos peces en el mercado mundial. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey se trabaja en el desarrollo de un candidato vacunal para su control, el cual emplea la proteína quimérica TT-P0-LS como principio activo, expresada en *Escherichia coli* en forma de cuerpos de inclusión. El objetivo consistió en conocer los aditivos que induzcan la proteína TT-P0-LS en el medio Luria Bertani (LB), para ello se realizó un estudio de todos los elementos que juegan un papel importante en la composición de las bacterias. Para comprobar la adición del medio M9 (solución salina, fuentes de carbono, sulfato de magnesio y $\text{FeCl}_3/\text{CaCl}_2$) se realizó un experimento con 4 réplicas en donde se adiciono o quito alguna fuente al medio LB, para verificar el experimento se midió el peso húmedo y se realizó SDS-PAGE al 15%. Como resultado se obtuvo que la adición de la solución salina y la solución $\text{FeCl}_3/\text{CaCl}_2$ es importante para el crecimiento y la inducción de la proteína TT-P0-LS.

ESTUDIO DE SOLUBILIZACIÓN CON DIFERENTES PH, TIEMPOS Y VARIANDO LAS CONCENTRACIONES, PARA LA OBTENCIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL PIOJO DE MAR

Autores:

Mirlleys Peláez Sánchez¹, Yunier Luis Paneque Díaz¹, Rutdali Segura Silva¹, Lesvia Calzada Aguilera¹, Laura Thalía Álvarez Lores²

¹ Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Camagüey, Camagüey 70100, Cuba.

² Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey, Cuba.

Dirección: Circunvalación norte y avenida Finlay, Camagüey, Cuba.

Teléfono: (032) 261295

Correo electrónico: mirlleys.pelaez@cigb.edu.cu

En la actualidad el piojo de mar es uno de los patógenos marinos con mayor afectación en la industria salmonera, reportes recientes indican pérdidas anuales de hasta 100 millones de dólares en las zonas más productoras. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey se trabaja en el desarrollo de un candidato vacunal para su control, el cual emplea la proteína quimérica TT-P0-Ls como principio activo, expresada en *Escherichia coli* en forma de cuerpos de inclusión. El objetivo consistió establecer los espacios de diseño en las etapas más afectadas del proceso de obtención del candidato vacunal contra el piojo de mar, que conduzcan al incremento de la concentración de la proteína TT-P0-Ls, para ello se realizó un estudio con 15 corridas experimentales en la etapa de solubilización, con un diseño de diferentes pH (6, 7, 8.5, 10 y 11), tiempos (1, 6.5, 12 y 15 horas) y variando las concentraciones (1, 19.77, 30, 45, 60 y 70.23 g/L), para evaluar la concentración de proteínas, la pureza y la presencia de la banda de interés.

Como resultado se obtuvo que: utilizando el pH en un rango de 8 - 9 y una concentración de biomasa rota de 30-36 g/L se lograrían resultados satisfactorios en esta etapa, logrando resultados satisfactorios en esta etapa, mejorando así la eficiencia del proceso.

POTENCIAL TÓXICO DE LAS PARTES AÉREAS DE LA PLANTA MIMOSA PUDICA L.

Lic. Onel Fong Lores¹, DrC. Clara Azalea Berenguer Rivas², Lic. Jorge de la Vega Acosta¹, MSc. Yoandra Mora Tassé¹, Téc. Hilario Salas Martínez¹, DrC. Humberto Joaquín Morris Quevedo³.

1 Centro de Toxicología y Biomedicina, Santiago de Cuba, Cuba.

2 Departamento de Farmacia, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

3 Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Resumen

INTRODUCCIÓN: La planta *Mimosa pudica* L. perteneciente a la familia de las Fabaceae, ha sido ampliamente empleada en la medicina natural y tradicional por sus propiedades farmacológicas demostradas. El presente estudio evalúa la toxicidad a dosis repetidas de la decocción de hojas y tallos de esta planta con el OBJETIVO de determinar la seguridad de las partes aéreas de la planta *M. pudica* en la medicina popular. **METODOLOGÍA:** El ensayo de toxicidad se realizó empleando el método de test límite por administración a dosis repetidas durante 28 días, de la decocción de la planta *M. pudica* a dosis de 1000mg/Kg de peso en ratones NMRI de ambos sexos. Se evaluó el comportamiento del peso corporal durante todo el proceso experimental y al final del estudio se evaluaron parámetros hematológicos y bioquímicos y se realizó el estudio anatomopatológico de los principales órganos. **RESULTADOS:** El comportamiento del peso corporal de los animales tratados con la decocción de la planta mostró una disminución significativa con respecto a los controles. Los parámetros hematológicos no mostraron alteraciones, mientras que en los bioquímicos se pudo apreciar una disminución de las proteínas plasmáticas y un incremento de la glucosa y la enzima alaninaminotransferasa. El estudio histopatológico mostró alteraciones ligeras en encéfalo, hígado, pulmón, corazón, timo y riñones. **CONCLUSIONES:** Los hallazgos bioquímicos e histopatológicos encontrados muestran que la decocción de la planta *M. pudica*, administrada por vía oral a dosis repetidas, provoca ligeras alteraciones que advierten sobre las precauciones en el uso tradicional de la misma.

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ACUOSOS DE HOJAS DE *MORUS ALBA* ADAPTADA EN EL ORIENTE CUBANO

Autores: Quirino Arias Cedeño^{1*}, Lázaro E. Valdés Izaguirre², Adrián Hidalgo Rodríguez³, Bettina Eichler-Löbermann⁴.

1. Centro de Estudios de Química Aplicada. Facultad de Ciencias Técnicas. Universidad de Granma. Cuba.
2. Departamento de Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Granma. Cuba.
3. Empresa Laboratorio de Líquidos Orales. MEDILIP. BioCubafarma. Cuba.
4. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Rostock. Alemania.

*: Autor para la correspondencia: Carretera a Manzanillo Km/17 Peralejo - Apartado 21 - Bayamo M. N. Código Postal 85149 - Granma - Cuba - Teléfono: (53 23) 48 3398. Email: quirinoarias65@gmail.com.

IX Simposio “Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible”, Facultad de Ciencias Aplicadas. I Taller de manejo integrado de los productos naturales, la alimentación humana y la biotecnología aplicada al desarrollo sostenible.

El uso de plantas para obtener fitofármacos y remedios caseros es una práctica cotidiana de mucho valor. La especie *Morus alba* L. es rica en compuestos fenólicos de gran interés biológico por sus propiedades medicinales y su capacidad antioxidante. El objetivo fue evaluar la actividad antioxidante de las hojas de la variedad Acorazonada de *Morus alba* L. adaptada al oriente cubano. El material vegetal empleado fueron las hojas de la variedad Acorazonada que crece en la Estación experimental de la Universidad de Granma, a partir de las cuales fueron elaborados extractos acuosos en forma de infusiones y decocciones de la droga fresca y seca, a las que se le determinó la actividad antioxidante *in vitro* estimada mediante el contenido de polifenoles totales, el poder reductor férrico y la capacidad de captar el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo. La infusión de la droga seca posee el mayor contenido de fenoles totales (75,96 mg/mL) y el mayor poder reductor férrico (24,89 mg/mL) de equivalentes de ácido gálico. La capacidad de atrapar radicales libres DPPH expresada mediante la IC₅₀ es similar en todos los extractos evaluados, con valores que varían entre 0,0416 y 0,0561 mg/mL, sin diferencias significativas. Las hojas de *Morus alba* L. constituyen una fuente rica en polifenoles, y sus extractos acuosos muestran un alto potencial antioxidante. Estos resultados constituyen el primer reporte para la variedad Acorazonada de esta especie que crece en la región oriental de Cuba.

Palabras clave: actividad antioxidante, morera, composición fenólica, potencial reductor férrico, actividad antirradicalaria.

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE TINTURAS DE DOS VARIEDADES DE *MORUS ALBA* ADAPTADA EN EL ORIENTE CUBANO

Autores: Dr. C. Quirino Arias Cedeño^{1*}, M. Sc. Lázaro E. Valdés Izaguirre², Ing. Doralis Romero Guerrero³, Lic. Beltis Villalona Pons³ Dr. C. Mario Otero Fernández¹.

1. Centro de Estudios de Química Aplicada. Facultad de Ciencias Técnicas. Universidad de Granma. Cuba.
2. Departamento de Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Granma. Cuba.
3. Empresa Laboratorio de Líquidos Orales. MEDILIP. BioCubafarma. Cuba.

*: Autor para la correspondencia: Carretera a Manzanillo Km/17 Peralejo - Apartado 21 - Bayamo M. N. Código Postal 85149 - Granma - Cuba - Teléfono: (53 23) 48 3398. Email: quirinoarias65@gmail.com.

IX Simposio "Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible", Facultad de Ciencias Aplicadas. I Taller de manejo integrado de los productos naturales, la alimentación humana y la biotecnología aplicada al desarrollo sostenible.

Morus alba L. es una planta perteneciente al género *Morus* (familia *Moraceae*), comúnmente llamada Morera, que ha sido objeto de numerosas investigaciones por ser una de las especies multipropósitos más versátiles. Se ha logrado adaptar con buenos resultados en el territorio oriental de Cuba, por lo que es de interés utilizar su potencial como planta medicinal. El objetivo de este estudio fue determinar la composición fenólica y la actividad antioxidante *in vitro* de tinturas al 20 % elaboradas a partir de las hojas de las variedades Acorazonada y Doña Betys de *Morus alba* L. El tamizaje fitoquímico realizado a las tinturas evidenció, en ambas variedades, la presencia de compuestos fenólicos que responden a los ensayos típicos de fenoles, taninos y flavonoides; además, abundantes triterpenos y esteroides, así como alcaloides. El contenido de polifenoles totales se determinó por el método de *Folin-Ciocalteu*, reportándose el mayor valor para la tintura de las hojas de la variedad Acorazonada con 287,51 mg-equiv. de ácido gálico/mL de tintura. Todas las diluciones preparadas a partir de las tinturas evaluadas mostraron actividad antioxidante, en estas el potencial reductor férrico y el porcentaje de inhibición del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo aumenta con el incremento de la concentración. A las concentraciones más bajas, el porcentaje de inhibición del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo es mayor para las tinturas de la variedad Acorazonada.

Palabras clave: actividad antioxidante, morera, composición fitoquímica, potencial reductor férrico, actividad antirradicalaria.

MOLECULAR DOCKING, BIOINFORMATIC SELECTIVITY INDEX AND ADME-TOX TOPICS OF NEW SMALL COUMARINS MOLECULES TO BLOCKERS THE HETERODIMERIZATION BETWEEN BHLH-PAS PROTEINS OVEREXPRESSED IN BREAST CANCER CELLS

Oscar Guillermo Collado García^{1,2,3,*}, Hans De Winter², Paul Cos³, Maria João Matos^{4,5}, Eugenio Uriarte^{4,6}, Gabriel Llauradó Maury⁷, Jorrit De Waele⁸, Glay Chinae Santiago⁹, Enrique Molina^{1,2,3,4}

¹ Department of Chemistry. Faculty of Applied Sciences, University of Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", 74650 Camagüey, Cuba

² Laboratory for Medicinal Chemistry. Department of Pharmaceutical Science, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerp, Belgium.

³ Laboratory for Microbiology, Parasitology and Hygiene (LMPH), Department of Pharmaceutical Science, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerp, Belgium.

⁴ Departamento de Química Orgánica, Facultade de Farmacia, Universidade Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain

⁵ CIQUP/Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 4169-007 Porto, Portugal.

⁶ Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas, Universidad Autónoma de Chile, 7500912 Santiago, Chile.

⁷ Centre of Studies for Industrial Biotechnology (CEBI), University of Oriente. Ave. Patricio Lumumba s/n, Reparto Jiménez, Santiago de Cuba CP 90500, Cuba.

⁸ Center for Oncological Research (CORE), Integrated Personalized & Precision Oncology Network (IP-PON), University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610, Antwerp, Belgium;

⁹ Center for Genetic Engineering and Biotechnology, CIGB, Ave. 31 E/ 158 y 190, La Havana 10600, Cuba.

* Corresponding authors: ogcolladogarcia@gmail.com

Abstract

The HLH (helix-loop-helix)-PER-ARNT-SIM (bHLH-PAS) proteins are heterodimeric transcription factors that sense and respond to environmental signals (such as pollutants) or to physiological signals (for example, hypoxia and circadian rhythms) through their two PAS domains. PAS domains form a generic three-dimensional fold, which commonly contains an internal cavity capable of small-molecule binding and outer surfaces adept at protein-protein interactions. Taking this into account, we proceeded to determine by molecular docking the interaction of compounds bearing the 3-tiocoumarin scaffold and the antiproliferative activity of 19 flavonoids, 7 tiocoumarins, 33 3-arylcoumarins and 13 amidocoumarin compounds with de three homologous proteins overexpressed in breast cancer by molecular docking and bioinformatic study using the crystal structures of bHLH-PAS type proteins: HIF-1 α : ARNT (PDB: 4zpr), HIF-2 α :ARNT (PDB:4zp4), AHR:ARNT (Swiss Model structure), CLOCK:BMAL1 (PDB:4f3l), were used for modeling with the MOE 2019.01. program. The study of molecular docking on the compounds studied against HIF and AHR overexpress in cancer, revealed the presumed mechanism of action from the potential binding mode of the ligands to the multiple sites targets to interfere with the formation of the heterodimer of this proteins. The relative security by low interactions with proteins as CLOCK. The groups of different molecules are stratificating to obtainsv under bioinformatic selective index and ADME-Tox criterial to select the best active, selective and safe a new small molecules to blockers the heterodimerization between bHLH-PAS proteins overexpressed in breast cancer cells.

Keywords: Molecular docking, Selectivity Index, ADME-Tox, Coumarins, Breast cancer cells.

SELECTIVITY, SAFETY AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF THIOCOUMARINS AS BLOCKERS OF INTERACTIONS BETWEEN BHLH-PAS PROTEINS OVEREXPRESSED IN CANCER

Oscar Guillermo Collado García^{1,2,3,*}, Hans De Winter², Paul Cos³, Maria João Matos^{4,5}, Eugenio Uriarte^{4,6}, Gabriel Llauradó Maury⁷, Jorrit De Waele⁸, Glay Chinae Santiago⁹, Enrique Molina^{1,2,3,4}

¹ Department of Chemistry. Faculty of Applied Sciences, University of Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", 74650 Camagüey, Cuba

² Laboratory for Medicinal Chemistry. Department of Pharmaceutical Science, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerp, Belgium.

³ Laboratory for Microbiology, Parasitology and Hygiene (LMPH), Department of Pharmaceutical Science, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerp, Belgium.

⁴ Departamento de Química Orgánica, Facultade de Farmacia, Universidade Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain

⁵ CIQUP/Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 4169-007 Porto, Portugal.

⁶ Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas, Universidad Autónoma de Chile, 7500912 Santiago, Chile.

⁷ Centre of Studies for Industrial Biotechnology (CEBI), University of Oriente. Ave. Patricio Lumumba s/n, Reparto Jiménez, Santiago de Cuba CP 90500, Cuba.

⁸ Center for Oncological Research (CORE), Integrated Personalized & Precision Oncology Network (IP-PON), University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610, Antwerp, Belgium;

⁹ Center for Genetic Engineering and Biotechnology, CIGB, Ave. 31 E/ 158 y 190, La Havana 10600, Cuba.

* Corresponding authors: ogcolladogarcia@gmail.com

Abstract

The HLH (helix-loop-helix)-PER-ARNT-SIM (bHLH-PAS) proteins are heterodimeric transcription factors that sense and respond to environmental signals (such as pollutants) or to physiological signals (for example, hypoxia and circadian rhythms) through their two PAS domains. PAS domains form a generic three-dimensional fold, which commonly contains an internal cavity capable of small-molecule binding and outer surfaces adept at protein-protein interactions. Taking this into account, we proceeded to determine by molecular docking the interaction of seventh compounds bearing the 3-tiocooumarin scaffold and the antiproliferative activity of two tiocooumarins compounds was evaluated in the breast cancer cell line (MCF-7) under normoxic and hypoxic conditions, considering a molecular docking and bioinformatic study the crystal structures of bHLH-PAS type proteins: HIF-1 α : ARNT (PDB: 4zpr), HIF-2 α :ARNT (PDB:4zp4), AHR:ARNT (Swiss Model structure), CLOCK:BMAL1 (PDB:4f3l), were used for modeling with the MOE 2019.01. program. The study of molecular docking on the compounds studied against HIF and AHR overexpress in cancer, revealed the presumed mechanism of action from the potential binding mode of the ligands to the multiple sites targets to interfere with the formation of the heterodimer of this proteins. The relative security by low interactions with proteins as CLOCK. The seventh thiocooumarin derivate interact the different form with de monomers and heterodimers proteins. The synthesized compound 5,7-diacetoxy-3- (thiophen-2'-yl)coumarin showed the best antitumor activity with a selectivity index (SI) higher than 6 to MCF-7 cell line.

Keywords: Selectivity, safety and antiproliferative activity, Thiocooumarins, bHLH-PAS interactions.

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CELULASAS Y XILANASAS DE *ASPERGILLUS NIGER* Y *TRICHODERMA HARZIANUM* EN FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO

Ing. Alicia María Gómez-Julián^{1*}, Ing. Nadia Corpas-Rodríguez¹, Dr. Jesús Antonio Córdova López² y Dr. Luis B. Ramos-Sánchez¹

¹Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Carretera Circunvalación Norte, e/ Camino Viejo a Nuevitas y Ave. Ignacio Agramonte, C.P. 74650. Camagüey, Cuba.

²Laboratorio de Fermentaciones y Biocatálisis, Departamento de Química, Universidad de Guadalajara, Blvd. Marcelino García Barragán 1421, C.P. 44430 Guadalajara, Jalisco, México

*Autor para la correspondencia:

Telf.: +53 58627366

e-mail: aliciamaria1905@gmail.com

RESUMEN

Es conocido el potencial de los hongos filamentosos para la producción de enzimas celulasas y xilanasas que pueden ser empleadas como biocatalizador en la etapa de sacarificación de la biomasa ligocelulósica en los procesos de obtención de biocombustibles de segunda generación. Precisamente, el elevado costo de estas enzimas afecta de forma significativa la viabilidad económica del proceso, por lo que se hace necesario la búsqueda de alternativas como solución a esta problemática para lograr la generalización de estos procesos a escala industrial. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la producción de celulasas y xilanasas de dos cepas de hongos: *Aspergillus niger* y *Trichoderma harzianum* mediante fermentación en estado sólido. Se utilizó como soporte para el crecimiento de los microorganismos el bagazo de caña de azúcar. El medio se complementó con 5 y 30 g/L de glucosa inicial y otros nutrientes. Los máximos valores de actividad celulasa y xilanasas se obtuvieron con la cepa de *A. niger* utilizando 5 g/L de glucosa inicial, alcanzando las 50 U/g Fs y las 571 U/g Fs respectivamente a las 96 h de fermentación, superando la actividad enzimática obtenida con 30 g/L que fue de 15 U/g Fs y 406 U/g Fs. Estos resultados también superan la actividad celulólitica de la cepa de *T. harzianum*, con la que se obtuvieron 10 y 12 U/g Fs para las celulasas y 104 y 214 U/g Fs para las xilanasas en los medios suplementados con 5 y 10 g/L de glucosa respectivamente.

Palabras clave: celulasas, xilanasas, bagazo de caña de azúcar, *Aspergillus niger*, *Trichoderma harzianum*.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA FISIOLÓGÍA FÚNGICA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE SETAS COMESTIBLES

Armando A. Macias González¹, Dr.C. Lourdes M. Crespo Zafra¹, Dr.C. Yolexis R. Soberao Cardona¹,
Dr.C. Albert Bordons de Porrata Doria²

¹*Departamento de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad de Camagüey
Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey, Cuba.*

²*Universitat Rovira i Virgili, Facultat d'Enologia, Departament de Bioquímica i Biotecnologia, 43007
Tarragona, Catalonia, Spain.*

[No. Teléfono: 53 58640207](tel:5358640207)

[Email: amado.macias@reduc.edu.cu](mailto:amado.macias@reduc.edu.cu)

Resumen

El cultivo de setas comestibles ha resultado ser una importante actividad productiva, principalmente por su impacto en la producción de alimentos de gran calidad nutricional, y en la reutilización de desechos agroindustriales y forestales. Las setas se han convertido en los organismos más eficientes en la degradación de lignocelulosa, mediante la utilización de una poderosa maquinaria enzimática que transforma los compuestos presentes en dichos residuos en sustancias asequibles para desempeñar su nutrición, es por ello que se estableció como objetivo de esta ponencia: caracterizar aspectos de la fisiología fúngica de interés para el cultivo de setas comestibles en aras de introducir mejoras en el proceso productivo. Para ello se revisaron aspectos de la fisiología de los hongos basidiomicetos de la pudrición blanca empleados en el cultivo de setas comestibles, enfocándose en el *Pleurotus ostreatus*, uno de los hongos comestibles más estudiados. Se analizó las necesidades nutricionales de los mismos y los mecanismos enzimáticos y biológicos mediante los cuales degradan las matrices lignocelulósicas en busca de nutrientes y energía y se consideró la influencia de factores externos e internos en su crecimiento y productividad. Se encontró que estos hongos tienen una nutrición heterótrofa y utilizan principalmente azúcares para su crecimiento y producción de biomasa. Además, la lignina es un sustrato complejo que no es completamente degradado por los hongos de pudrición blanca, y la celulosa y la hemicelulosa son los principales sustratos para su crecimiento. El conocimiento de la fisiología de los hongos de pudrición blanca, especialmente el *Pleurotus ostreatus*, es fundamental para potenciar su uso en la producción de setas comestibles a través de la optimización de los procesos.

Palabras clave: Hongos, fisiología, lignina, mecanismos enzimáticos.

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL USO DEL ADYUVANTE ICTYOLANE 17 EN LA FORMULACIÓN DE VACUNAS OLEOSAS

Claudia Torreguitar Cuba¹, Laura de la Caridad Arias Aguila², Rutdali Segura Silva¹, Ainerys Vázquez Guerra²

¹ Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey

² Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Circunvalación Norte y Avenida Finlay

52786914

claudia.torreguitar@cigb.edu.cu

III Taller de ingeniería de procesos de la industria y los servicios.

Resumen

Los adyuvantes son sustancias de estructura química muy variada que se utilizan para reforzar la respuesta inmune contra un antígeno administrado simultáneamente. Actualmente, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Camagüey cuenta con un único proveedor de adyuvante para la formulación de vacunas oleosas. Por diversas causas el producto no siempre llega en los plazos previstos, lo cual afecta de manera directa el cumplimiento en tiempo de las producciones planificadas. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizaron estudios con el objetivo de evaluar de manera experimental la eficiencia del adyuvante ICTYOLANE 17 en la formulación de vacunas oleosas. Aplicando la herramienta estadística del diagrama de Ishikawa se identificaron las causas principales que influyen en el problema detectado. Además, se realizó un diseño de experimento con el propósito de evaluar si la implementación del nuevo adyuvante propuesto cumple con los criterios de calidad establecidos para este producto. Los resultados demostraron la eficiencia del adyuvante evaluado en la fabricación de vacunas oleosas. Desde el punto de vista económico, la variante propuesta no repercute de manera significativa en los costos del proceso.

Palabras claves: adyuvante, formulación, ICTYOLANE 17, vacunas oleosas.

CONTROL DE LA CALIDAD DE EXTRACTOS FLUIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS HOJAS DE ORÉGANO FRANCÉS, ELABORADOS EN CENTROS DE PRODUCCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE VILLA CLARA

Autores: Solines Rodríguez Veloso*, Isela Ma. Bofill Morrell**, Yanelis Saucedo Hernández*, María Elisa Jorge Rodríguez*.

Departamento de Farmacia, Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Martha Abreu de Las Villas”. Carretera a Camajuany, Km. 5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Cod. 54830.

María Elisa Jorge Rodríguez. Calle 6ta, Esq. 11 #3. Reparto Universitario, Santa Clara. Cod. 54830.
Telf. 55172835. elisa@uclv.edu.cu

RESUMEN

Las hojas de *Plectranthus amboinicus* (Lour.) Spreng, conocida comúnmente como orégano francés, es utilizada en la medicina tradicional cubana en forma de jarabe al 10 % por su acción como anticonvulsivante, antiasmático, expectorante, broncodilatador y antimicrobiano. Esta formulación es elaborada en los laboratorios de producción local de todo el país, utilizando el polvo de dichas hojas como ingrediente farmacéutico activo herbario. En el presente trabajo se realizó la determinación inorgánica del polvo, utilizando la espectrometría de absorción atómica. Además, se aplicaron los ensayos descritos en farmacopeas recientes para evaluar la calidad del producto intermedio (extracto fluido) obtenido en diez municipios de la provincia. Se evaluaron los ensayos de identificación (cromatografía en capa delgada), ensayos específicos (residuo seco, contenido de etanol, densidad, pH) y el ensayo cuantitativo (determinación de fenoles en base timol). Como resultado se obtuvo que el polvo tuvo un alto contenido de minerales y cantidades adecuadas de oligoelementos y metales pesados. La espectrometría UV-VIS, resultó ser fiable para la determinación de fenoles en base timol en el extracto fluido, fijándose como límite de especificación 0.52%. La cromatografía en capa delgada permitió identificar la presencia de timol y con la técnica cuantitativa se determinó que los extractos poseen un promedio de $1,2 \pm 0,5$ % de fenoles en base timol. Se evaluaron diez lotes de extractos fluidos, elaborados en Laboratorios de Producción Local de la provincia, y se obtuvo que los mismos no cumplen con los ensayos específicos: contenido de alcohol y residuo seco.

Palabras Claves: *Plectranthus amboinicus*, Control de calidad, Fitomedicamento, Extracto fluido.

EVALUACIÓN FITOQUÍMICA Y ANALÍTICA DE LAS PARTES AÉREAS DE *CONDEA RIVULARIS*

Autores: Madiley Pedraza Beltrán*, Gissell Estupiñán Gregorio*, Yanelis Saucedo Hernández*, María Elisa Jorge Rodríguez*.

*Departamento de Farmacia, Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Martha Abreu de Las Villas”. Carretera a Camajuany, Km. 5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Cod. 54830.

María Elisa Jorge Rodríguez. Calle 6ta, Esq. 11 #3. Reparto Universitario, Santa Clara. Cod. 54830.

Telf. 55172835. elisa@uclv.edu.cu

RESUMEN

Dentro de las especies endémicas que encontramos en la región central de Cuba, *Condea rivularis* es una de las que no posee estudio alguno sobre su composición química y por tanto se desconoce de su posible uso terapéutico. Con este fin se llevó a cabo la evaluación farmacognóstica, la obtención y determinación del rendimiento de extractos a partir de las partes aéreas de *Condea rivularis* y la evaluación fitoquímica; además, la determinación de metales pesados, minerales y oligoelementos, a través de espectroscopía de absorción atómica, la determinación de cumarina por cromatografía en capa delgada y el desarrollo y validación de la técnica de cromatografía líquida de alta eficacia para la cuantificación de cumarinas fueron realizadas. Los índices numéricos de la droga seca y molinada avalan la calidad del material vegetal. Los valores de concentración obtenidos de metales pesados, minerales y oligoelementos se encuentran dentro de los límites aceptados. En la determinación del rendimiento de los extractos se obtuvo el valor más elevado para el extracto metanólico. En el tamizaje fitoquímico los extractos obtenidos mostraron la presencia de compuestos grasos, alcaloides, cumarinas, triterpenos, resinas, azúcares reductores, saponinas y fenoles. El desarrollo de la cromatografía en capa delgada evidenció la presencia de cumarina. La técnica de cromatografía líquida de alta eficacia resultó ser lineal, precisa, exacta, específica y sensible para la cuantificación de cumarinas en el extracto metanólico de *Condea rivularis*.

Palabras Claves: *Condea rivularis*, fitoquímica, endémica, análisis.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL EXTRACTO FLUIDO DE *RHIZOPHORA MANGLE* L PRODUCIDO EN CENTROS DE PRODUCCIÓN LOCAL DE VILLA CLARA

Autores: Melisa Nuñez Machado*, Yaneisy López Perdigón**, Dany Siverio Mota*, María Elisa Jorge Rodríguez*, Yanelis Saucedo Hernández*, Liliana Vicet Muro*.

*Departamento de Farmacia, Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Martha Abreu de Las Villas”. Carretera a Camajuany, Km. 5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Cod. 54830.

**Empresa Territorial de medicamentos, UEB, Sagua la Grande, Villa Clara.

Liliana Vicet Muro. Calle Obdulio Morales # 64 entre Felix Huergo y Conrado Benitez. Reparto Capiro, Santa Clara, Villa Clara. Telf. 59996541. lill@uclv.edu.cu

RESUMEN

Rizophora mangle. L, es una planta a la que se le asocian usos populares como tratamiento de enfermedades gastrointestinales, de las vías biliares y cicatrización de heridas entre otras. El objetivo de esta investigación es conformar una monografía analítica que incluye la cuantificación de taninos en el extracto fluido de *R mangle* a través de la metodología descrita en la farmacopea. Se desarrolló un estudio prospectivo, descriptivo y analítico donde se evaluaron 7 lotes de extractos fluidos elaborados con alcohol etílico al 20% a partir de la corteza seca de la planta. La monografía analítica incluyó ensayos de identificación, determinación de las características organolépticas; ensayos específicos (pH, índice de refracción, densidad relativa, contenido de etanol y residuo seco) y como ensayo cuantitativo la determinación de taninos mediante espectrofotometría UV-visible. La mayoría de lotes se caracterizó por un color carmelita rojizo, con sabor y olor alcohólico; el ensayo con tricloruro férrico indicó la presencia de taninos. El comportamiento del índice de refracción, la densidad relativa, el pH y el residuo seco, no mostró marcadas diferencias entre los lotes analizados, al contrario del contenido de alcohol que es menor en los primeros tres lotes. El porcentaje de taninos muestra variación, siendo el número tres el menor y el número siete el mayor. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores informados en el Formulario Nacional de fitofármacos y apifármacos y con valores registrados en farmacopeas internacionales para otras plantas con taninos, se detectó un comportamiento similar en la mayoría de casos.

Palabras claves: *Rhizophora mangle* L., monografía analítica, taninos.

CONTROL DE LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA OBTENIDA A PARTIR DE LA CORTEZA DE *CITRUS SINENSIS* L, EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE VILLA CLARA

Autores: Glenda Portela García**, Nadiachy Diaz León**, María Elisa Jorge Rodríguez*, Yanelis Saucedo Hernández*.

*Departamento de Farmacia, Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central "Martha Abreu de Las Villas". Carretera a Camajuany, Km. 5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Cod. 54830.

**Empresa Provincial de Medicamentos, Santa Clara. Calle Cuba, Esquina Nazareno, Santa Clara, Villa Clara.

Yanelis Saucedo Hernández. Calle Juan Artiles, Entre Independencia y Martí #12 A, Reparto Raul Sancho, Santa Clara, Villa Clara. Telf. 59058589. ysaucedo@uclv.edu.cu

RESUMEN

La corteza de *Citrus sinensis* L., conocida comúnmente como naranja dulce, es utilizada en la medicina tradicional cubana en forma de jarabe por su acción como antiinflamatoria, antitusiva, expectorante y antihistamínica y como champú para tratar la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, formulaciones elaboradas en los laboratorios de producción local de todo el país. En el presente trabajo se verificaron las especificaciones de calidad reportados por el formulario nacional para la materia prima y se propone una monografía analítica para su control de calidad. La monografía propuesta incluyó ensayos de identificación, ensayos de pureza (material extractable, pérdida por desecación, cenizas totales y cenizas insolubles en ácido clorhídrico) y el ensayo cuantitativo (determinación de flavonoides totales). La verificación de los límites de especificación se realizó aplicando el método de Bowker. Como resultado se obtuvo que la pérdida por desecación del polvo no debe exceder de 11 %, las cenizas totales no deben superiores a 7 % y las cenizas insolubles en ácido clorhídrico no deben exceder el 2 %. Se utilizó como técnica de análisis cuantitativo, la espectrofotometría UV indirecta (método de tricloruro de aluminio) para la determinación de flavonoides totales en base a quercetina. El seguimiento cromatográfico en capa delgada y el reconocimiento cualitativo con UV detección a 365 nm demostró la presencia de quercetina y hesperidina. El polvo de las hojas de *Citrus sinensis* L. contiene no menos de un 0,2 % de flavonoides, metabolitos responsables de las acciones farmacológicas que se le atribuyen a la planta.

Palabras Claves: *Citrus sinensis*, control de calidad, monografía analítica.

IRRITABILIDAD DÉRMICA Y OFTÁLMICA DE PRODUCTOS NATURALES PARA USO TERAPÉUTICO

Dermal and ophthalmic irritability of natural products for therapeutic use

Elizabeth Rodríguez Leblanch, Yuleidis Gonzáles Pérez, Arnol Reiner Miravet, Yoandra Mora Tassé, Leodanis Pérez Paredes, Hilario Salas Martínez, Pedro Suárez.

Resumen

Introducción: La utilización de productos naturales, es la principal alternativa terapéutica que ofrece la Medicina Natural y Tradicional. A los que se le debe evaluar su toxicidad para que su uso sea seguro.

Objetivo: Se evaluó en conejos blancos de Nueva Zelanda, el potencial de irritación dérmica y oftálmica aguda de los productos naturales a base de plantas medicinales. **Método:** En el estudio de irritación oftálmica realizado según los requisitos de ensayo de la OCDE. Se evaluaron la opacidad corneal, el área de opacidad, el iris, la quemosis y el enrojecimiento conjuntival del ojo de conejo tratado. Después de 1, 24, 48 y 72 h de observación, el ojo tratado parecía normal. **Resultados y Conclusiones:** En la prueba de irritación cutánea de la piel, los tres productos naturales a base de plantas no mostraron formación significativa de eritema, escara o edema después de 72 horas de exposición y no cumplieron con ninguno de los requisitos de clasificación de irritación. Según el Sistema de Clasificación Integrado Armonizado (HICS), los tres productos naturales a base de plantas se clasifican como "No irritantes" basándose en pruebas cutáneas agudas. No se observaron síntomas de toxicidad sistémica en ninguno de los animales durante los períodos de aclimatación y postratamiento. Los resultados no cumplieron con los requisitos de clasificación de irritación para las categorías 1, 2A o 2B porque los animales tratados tenían una opacidad corneal de 0,00; lesiones del iris de 0,00; enrojecimiento conjuntival de 0,00 y quemosis de 0,00. Basándose en los estudios de irritación ocular, los tres productos naturales a base de plantas están clasificados como "No irritantes" por HICS. Los pesos corporales de todos los animales estuvieron dentro del rango típico de variación para esta especie, raza y edad. Todos los animales ganaron peso hacia el final de los experimentos. Los resultados de los estudios de irritación oftálmica y dérmica aguda indicaron que tres productos naturales a base de plantas no irritaban la piel ni los ojos de los conejos, lo que indica que se pueden usar en humanos sin irritación de la piel ni de los ojos.

Palabras claves: Irritabilidad dérmica, irritabilidad oftálmica, productos naturales

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CULTIVO DE *PLEUROTUS* EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY

Dr. C. Yolexis Roberta Cardona Soberao, Armando A. Macias González, Dr.C. Lourdes M. Crespo Zafra, Marianet Vaillant Naranjo.

Departamento de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey, Cuba.

[No. Teléfono: 53 59995747](tel:5359995747)

[Email: yolexis.cardona@reduc.edu.cu](mailto:yolexis.cardona@reduc.edu.cu)

Resumen

La contaminación ambiental es uno de los principales problemas actualmente, los desechos agrícolas son agentes contaminantes del mismo, el cultivo de setas comestibles ha disminuido este daño de manera notable gestionando estos desechos y utilizándolos como sustratos para la elaboración de alimentos con alto nivel nutricional. El cultivo del hongo ostra como comúnmente se le denomina al *Pleurotus ostreatus* es una tecnología muy sencilla con muy alta eficiencia biológica, tiene un periodo de crecimiento bajo y necesita muy poco para tener un excelente desarrollo, pocas especies poseen tal adaptabilidad, productividad y agresividad, además posee alto valor nutricional, medicinal y propiedades degradativas excelentes. Actualmente en estudios realizados por varios autores se evalúa la posibilidad de incrementar la siembra de esta seta en Cuba, así como los pros y los contras que puedan surgir en este período de cosecha, altas o bajas temperaturas, % de humedad, iluminación, o manejo pueden contribuir a que haya deficiencias de crecimiento y por tanto pérdidas. Es por ello que este trabajo se planteó determinar la influencia de las condiciones ambientales en el proceso de cultivo de las setas *Pleurotus ostreatus* en el municipio Camagüey, mediante la revisión de varias literaturas y proyectos realizados sobre dicho tema. Se realizó una síntesis de aportaciones realizadas por diferentes investigadores y autores especialistas en esta materia. Se analizó experimentos realizados por varios investigadores para corroborar la información obtenida.

Palabras clave: *Pleurotus ostreatus*, condiciones climáticas, adaptabilidad, Cultivo de setas comestibles

REVISIÓN DE LA FARMACOLOGÍA Y LOS COMPUESTOS NO VOLÁTILES DE *PIPER ADUNCUM* L. (PIPERACEAE)

Orlando Abreu-Guirado¹, Paul Cos², Ania Ochoa-Pacheco³, Julio Escalona-Arranz^c, Luc Pieters³

¹ Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Cuba
CP 74550, orlando.abreu@reduc.edu.cu

² Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Biomédicas y Veterinarias, Universidad de Amberes, Bélgica

³ Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

Piper aduncum es una planta muy reconocida en medicina tradicional, con varias actividades biológicas reportadas, principalmente de sus aceites esenciales como biocida. Sin embargo, sus extractos etanólicos y fracciones de otros solventes orgánicos también se han investigado química y farmacológicamente. La información sobre los constituyentes químicos no volátiles (CQNV) de *P. aduncum* es de gran importancia para relacionarla con los usos tradicionales de la planta y los efectos farmacológicos reportados. El objetivo de este trabajo fue sistematizar la información académica sobre la farmacología y los compuestos no volátiles de *P. aduncum*. Para ello se buscó información sobre la fitoquímica y farmacología de *P. aduncum* en las bases de datos Scopus, Scielo y NAPRALERT. Como palabras claves además de *P. aduncum*, se incluyeron los sinónimos *P. angustifolium* y *P. elongatum*. Se ha demostrado actividad de *P. aduncum* en más de 20 efectos farmacológicos diferentes (57 artículos), ya sea *in vitro* o *in vivo*. Y se han aislado 99 compuestos no volátiles (25 artículos), principalmente flavonoides (flavonas, flavononas, chalconas), cromenos y derivados del ácido benzoico. Las flavonas en su mayoría fueron C-glucósidos de apigenina o luteolina. Los solventes más empleados para la extracción fueron etanol y metanol. Las investigaciones fueron realizadas con plantas colectadas en siete países, los de mayor cantidad de publicaciones fueron Brasil, Perú, Indonesia y Papua Nueva Guinea. La mayor cantidad de estudios farmacológicos *in vivo* se han realizado en Perú. La naturaleza de los CQNV de *P. aduncum* es congruente con su empleo tradicional y actividades farmacológicas reportadas.

Palabras claves: *Piper aduncum*, fitoquímica, farmacología, planta medicinal, flavonoides

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALINA “EL REAL”, ORIENTADO A LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE ESPECIES DE *SALICORNIA*

Autores: Yolexis Roberta Cardona Soberao¹, Mercedes Caridad García González², Jorge Díaz

[Sánchez³](#)

¹. Doctor en Ciencias Pedagógicas. M.Sc. en Ciencias de la Educación. Lic. en educación especialidad Biología. Profesor Titular. Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 58345910@yolexis.cardona@reduc.edu.cu

². Doctor en Ciencias Pedagógicas. M.Sc. en Enseñanza de la Química. Lic. en educación especialidad Química. Profesor Titular. Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

³. M.Sc. en Enseñanza de la Química. Lic. en educación especialidad Química. Profesor Asistente. Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

^{1,2,3} Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Camagüey, Cuba.

Resumen

La *Salicornia* es un género botánico de plantas suculentas, halófitas (tolerante a sales) que crecen en salitrales, playas y manglares. Aunque son plantas que siempre han estado ahí, no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que se ha profundizado en el estudio de las halófitas y se ha ido ampliando el abanico de utilidades que pueden llegar a tener. El objetivo de la investigación fue elaborar un programa de capacitación para los trabajadores de la salina “El Real”, Playa Santa Lucía, en Camagüey orientado a la explotación sostenible de especies de *Salicornia*. De los métodos empíricos, fueron empleados la revisión documental, una entrevista grupal a cinco informantes clave y una encuesta a 10 trabajadores que laboran en la salina. Se solicitó la valoración de la propuesta de programa de capacitación utilizando el método de consenso por grupo nominal. Se concluye que se demuestra que existen limitaciones, dadas por el desconocimiento que poseen los trabajadores de la salina “El Real”, de aspectos relacionados con las especies de *Salicornia* entre los que se destacan: sus características y modos de utilización, el manejo sostenible y la eficiencia en la utilización de estas plantas, por lo que se elaboró un programa de capacitación, el que complementa las bases teóricas y prácticas para lograr el manejo sostenible de estas y su utilización en la alimentación humana y la valoración de la factibilidad de la propuesta por los especialistas fue evaluada entre las categorías de muy adecuado y adecuado, lo que ofrece una alternativa para la implementación práctica y su perfeccionamiento.

Palabras clave: capacitación; especies de *Salicornia*; alimentación sana.

POTENCIALIDADES FARMACOLÓGICAS DE PLANTAS MEDICINALES CUBANAS COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD

Autores: MSc. Rosalia González Fernández, Lic. Elizabeth Rodríguez Leblanch, MSc. Beatris Macías Peacock, Lic. Onel Fong Lores.

Institución: Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED)

RESUMEN

Introducción: Actualmente, preservar la biodiversidad vegetal ha cobrado una atención considerable tanto por la comunidad científica como en el campo de las políticas públicas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud promueve cada vez con más intensidad el estudio de las plantas utilizadas en la Medicina Tradicional Herbolaria. El Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED), tiene dentro de su misión el estudio preclínico de diferentes plantas medicinales. Este trabajo tiene como **objetivo:** describir las potencialidades farmacológicas de plantas medicinales cubanas como base para la conservación de su biodiversidad. **Métodos:** En este estudio se analizaron las diferentes especies vegetales a las cuales se les han realizado tanto estudios preclínicos como perfiles fármaco-toxicológicos en dicho centro. De cada producción científica se tuvieron en cuenta las siguientes variables cualitativas: título, autores, revista, indexación y entidades participantes. **Resultados y Conclusiones:** Se describieron las potencialidades farmacológicas de 24 plantas medicinales, contabilizándose un total de 29 estudios preclínicos realizados, de ellos 24 (82,7 %) ensayos toxicológicos y 5 (17,2 %) farmacológicos. A 12 especies distintas se les han realizado perfiles fármacotoxicológicos, los cuales han formado parte del registro y comercialización de diferentes fitofármacos realizados principalmente por la Empresa comercializadora del Grupo Empresarial LABIOFAM. Estos estudios han originado un total de 19 publicaciones científicas y sin dudas contribuyen a la realización de estudios de fase II tanto farmacológicos como toxicológicos. Además de la utilización segura y conservación de estas especies.

Palabras claves: estudios farmacológicos, estudios toxicológicos, plantas medicinales, biodiversidad.

MICROORGANISMOS AUTÓCTONOS BENÉFICOS COMO MEJORADORES DE LA GERMINACIÓN EN SEMILLAS DE *CRATYLIA ARGENTEA* L.

Yosvany Palmero¹, Yanier Acosta Fernández², Dayamí Fontes¹

Instituciones: ¹Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, ²Centro de Bioplantas, Ciego de Ávila, Cuba.

RESUMEN

Cratylia argentea L. es una leguminosa arbustiva que se utiliza, principalmente, como alimento animal en ovinos, caprinos, equinos y bovinos. Sin embargo, el almacenamiento de las semillas y el periodo de establecimiento después de la germinación se dificulta debido al lento crecimiento de las plantas. En la actualidad, los tratamientos acondicionadores de semillas constituyen alternativas viables para mejorar el vigor de las semillas deterioradas durante el almacenamiento, lo que favorece la germinación y el crecimiento inicial de las plantas bajo un amplio rango de condiciones adversas (temperatura, humedad y ataque de patógenos). El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de cuatro formulaciones de microorganismos autóctonos benéficos (MABs) en la germinación y el vigor de semillas de *C. argentea*. Se evaluó el efecto de cuatro concentraciones de MABs (0, 5, 10 y 15 %) y dos tiempos de acondicionamiento (3 y 6 h). A los siete días, se evaluó la germinación y se realizaron varios cálculos asociados al vigor de las semillas. Concentraciones de MABs entre 5 y 10 % durante 3 y 6 horas incrementaron el porcentaje de germinación y el vigor en las semillas. Mientras que concentraciones de MABs al 15 % durante 6 horas disminuyeron el porcentaje de germinación en comparación con el tratamiento control, lo que evidencia efectos nocivos para la germinación de las semillas.

Palabras clave: Acondicionamiento, germinación, imbibición, semillas y vigor.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD EN LA PLANTA DE BIOPRODUCTOS DEL CAI “DOS RÍOS”, SANTIAGO DE CUBA

Autores: Lic. Yoandris Portuondo Palacios [1], DrC Manuel Serrat Díaz [2], DrC Teresa Orberá Ratón [3]

Institución:

1. Planta de Bioproductos. Complejo Agroindustrial “Dos Ríos”. Municipio Palma Soriano. Santiago de Cuba.
2. Universidad de Oriente. Centro de Biotecnología Industrial (CEBI). Ave. Patricio Lumumba S/N, CP 90500, Reparto Jiménez Santiago de Cuba.
3. Universidad de Oriente. Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados – Grupo de Trabajo “Proyecto VLIR”. Ave. Las Américas S/N, CP 90400, Santiago de Cuba. E-mail: torbera@uo.edu.cu

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo implementar el sistema de seguridad biológica en la Planta de Bioproductos del Complejo Agroindustrial “Dos Ríos”, el cual consiste en una planta de fermentaciones industriales que tiene como objetivo la obtención de biopreparados de interés agropecuario por vías biotecnológicas. Para la implementación del sistema de bioseguridad, se tomó como referencia el marco normativo establecido en la Resolución No. 103/2002 y otras derivadas del mismo, emitidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), organismo a cargo en el país. El sistema de bioseguridad implementado parte del establecimiento del sistema de capacitación a los trabajadores y directivos de la planta, posteriormente se realizó la evaluación de riesgos y la definición de las áreas con riesgo biológico. A continuación, se procedió al inventariado del material de riesgo por área, los planos de construcción y el diseño del flujograma de trabajo e instalación del equipamiento. Se describieron los microorganismos utilizados en cada proceso y se clasificaron en base al grupo de riesgo biológico, atendiendo a la Resol. 38/2006 del CITMA (*Lista Oficial de Agentes Biológicos*). La ponencia muestra los resultados alcanzados a partir de la capacitación del personal de la planta de Bioproductos, la efectividad de la implementación del reglamento de bioseguridad y pone en evidencias el impacto positivo y negativo de la aplicación de las normas de buenas prácticas en el proceso de producción del biofertilizante NITROFIX® y el bioplaguicida Glutacid®.

Palabras clave: riesgo biológico, bioseguridad, agentes biológicos, bioproductos

BIOPESTICIDA Y BIOFERTILIZANTE BASADA EN LA BACTERIA *PSEUDOXANTHOMONAS INDICA* H32

Autores: Ileana Sánchez Ortiz¹, Irene Alvarez, Idania Wong Padilla, Danalay Somontes Sánchez, Dulemy Carrazana Granado, Laritza Domínguez Rabilero, Aylín Nordelo Valdivia.

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camaguey. Cincunvalación Norte y Ave Finlay. Camaguey. Cuba

ileana.sanchez@cigb.edu.cu

El control de plagas de la agricultura mediante sustancias biocontroladoras se considera una de las tecnologías más prometedoras para la agricultura sostenible a nivel mundial. En Cuba el desarrollo de estos productos está indisolublemente ligado, al logro de la soberanía alimentaria de la población ante las dificultades para importar fertilizantes y plaguicidas.

A partir de la rizosfera de plantas de tomate sanas proveniente de una plantación altamente infestada con nematodos se aisló la bacteria H32. Se identificó por métodos tradicionales y moleculares y se determinaron los posibles atributos de patogenicidad. Se realizaron ensayos *in vitro* e *in vivo* en maceta para la selección y para la evaluación de la efectividad para reducir la infestación de *Meloidogyne* sp. y la infección por *Fusarium oxysporum*. Se determinó la promoción del crecimiento y la estimulación de la respuesta defensiva en plantas. Basada en la cepa se diseñó una composición líquida para ser aplicada en estudios de campo y utilizada como biocontrolador y estimulante del crecimiento de las plantas. Los ensayos *in vitro* e *in vivo* demostraron la efectividad de la cepa para controlar al nematodo fitopatógeno *Meloidogyne* spp, además la bacteria promueve el crecimiento y estimula la respuesta defensiva de plantas de tomate. La cepa H32 indujo el aumento del peso de las raíces y de las ramas, en 61,5% y en 35,7 %, respectivamente, en relación con el control. *Pseudoxanthomonas indica* H32 también disminuyó significativamente el grado de infestación, con el nematodo mencionado de 5,6 a 1,38 y una efectividad técnica mayor del 50%. La aplicación de esta composición implica la introducción de un nuevo biocontrolador de nematodos y hongos que podría sustituir importaciones y beneficiar a la agricultura con la mejora de los rendimientos agrícolas sin efectos adversos sobre el medio ambiente.

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE *OCIMUM BASILICUM* L. CULTIVADO CON AGUA TRATADA MAGNÉTICAMENTE

Cynthia Ramos Frómeta¹, Yanaisy Pérez Quintero¹, Javier Almenares Rosales¹, Yilan Fung Boix ¹,
Guillermo Asanza Quindelán¹, Ania Ochoa Pacheco²

¹ Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, Santiago de Cuba, Cuba,
cynthia.ramos@uo.edu.cu

Ave de las Américas s/n, P.O. Box 4078, CP 90400

Santiago de Cuba, Cuba, Telef: [+53 22\) 646378, 646380](tel:+5322646378), 643721 ext.115

². Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Oriente.

Resumen

La baja elaboración de medicamentos en Cuba ha posibilitado el aumento de la utilización de productos naturales derivados de plantas medicinales. La agricultura utiliza entre sus técnicas el agua tratada magnéticamente en sistemas de riego, que permite un mejor desarrollo de las plantas con mejor calidad en su producción, rendimiento y adaptación al estrés ambiental. La especie *Ocimum basilicum* perteneciente a la familia Lamiaceae, es rica en aceites esenciales y con actividad farmacológica antihelmíntica, antipirética, neuroprotectora, antiinflamatoria y antioxidante. La investigación tuvo como objetivo caracterizar desde el punto de vista cualitativo los metabolitos secundarios presentes en extractos etanólico de *Ocimum basilicum* y su actividad antioxidante. Para ello se emplearon dos tratamientos un grupo control: plantas cultivadas con agua sin tratamiento magnético; y un grupo 2: plantas cultivadas con agua tratada magnéticamente con un rango de inducción magnética entre 100 a 150 mT. Se realizó un tamizaje fitoquímico y una caracterización cualitativa de la actividad antioxidante utilizando el método de revelado DPPH. Se identificaron metabolitos secundarios como compuestos fenólicos, cumarinas y quinonas, los cuales pudieran ser responsables de la actividad antioxidante detectada en los extractos. El trabajo demostró que el riego con agua tratada magnéticamente no interfiere en la presencia de metabolitos y los mismos presentan actividad antioxidante, por lo que los extractos derivados de esta especie podrían ser considerados para su utilización como candidatos de productos naturales antioxidantes y con mejor calidad.

Palabras clave: *Ocimum basilicum*, actividad antioxidante, agua tratada magnéticamente

EFFECTO DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE HOJAS DE *SPONDIAS MOMBIN* L. EN LA ACTIVACIÓN DE CÉLULAS INMUNITARIAS

Yalina Perez Portero¹, Oscar Luis Rosales Silva², Humberto J. Morris Quevedo³, Bigan Hung Guzmán¹, Héctor José Pérez Hernández⁴, Virginia Casa Arrojo⁵, Roberto T. Abdala Díaz⁵,

1. Departamento de Biología-Geografía. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Oriente. Cuba. yalinapn@uo.edu.cu Patricio Lumumba s/n CP 90 500 telef. 22-601926
2. Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (Bioeco). Santiago de Cuba. Cuba.
3. Centro de estudios de Biotecnología Industrial. Universidad de Oriente. Cuba.
4. Hospital Provincial Saturnino Lora, Santiago de Cuba, Cuba
5. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. España.

Resumen

Spondias mombin L. (jobo) planta de la familia Anacardiácea, es usada en la medicina tradicional cubana en infusiones de hojas para aliviar infecciones genitourinarias, cicatrización de heridas, enfermedades dermatofíticas, entre otras. En la presente investigación se evalúa el efecto del extracto hidroalcohólico de hojas de *Spondias mombin* en la activación y el ciclo celular de células del sistema inmune. El extracto fue obtenido por maceración de las hojas en etanol-agua 70:30 (v:v), durante 48 h con agitación mecánica dos veces al día por 15 minutos. El filtrado fue concentrado en un rotoevaporador a presión reducida a menos de 40 °C. Se utilizó el método de MTT para evaluar el efecto en la proliferación celular de macrófagos murinos y mediante citometría de flujo con yoduro de propidio se determinó la acción en el ciclo celular de éstos. El efecto en la activación de la fagocitosis se evaluó en polimorfonucleares de sangre periférica humana frente a la levadura *Saccharomyces cerevisiae* opsonizada. Los resultados demostraron que el extracto estimuló la proliferación de macrófagos y el ciclo celular mantuvo proporciones similares al control negativo indicativo de que los macrófagos fueron capaces de sobrecompensar el efecto del extracto existiendo una hormesis de estimulación directa sobre ellos. Además el extracto es capaz de activar la fagocitosis. Dichos resultados dependen de la concentración. Se describen por primera vez el efecto del extracto de hojas de *Spondias mombin* L. en la activación de células inmunitarias y en el ciclo celular.

Palabras claves: *Spondias mombin* L., activación, ciclo celular, macrófagos, polimorfosnucleares

CRECIMIENTO DE *L. ARIZONENSIS* Y *S. THERMOPHILUS* EN LA OBTENCIÓN DE LECHE FERMENTADA SIMBIÓTICA

Taimy Hernández^{1*}, Rosalesmi Rodríguez¹, Daniela Hernández¹, René Tejedor², Amilcar Arenal³.

¹: Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Camagüey.

²: Departamento de Alimentos. Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de la Habana.

³: Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Camagüey.

Dirección Postal: Universidad de Camagüey. Circunvalación Norte Km 5 ½. Camagüey. Cuba

Teléfono: +53 54462112

Email: thsariego@gmail.com

Resumen

El desarrollo de productos probióticos con cepas obtenidas de leche materna ha adquirido una singular relevancia. Para garantizar la calidad y comercialización de un producto fermentado se necesita conocer si es adecuado el desarrollo de los microorganismos que se utilizan. El objetivo de la presente investigación es evaluar el crecimiento de *L. arizonensis* (aislado de leche materna) y *S. thermophilus* en la obtención de leche fermentada simbiótica con FOS, mediante la cuantificación selectiva en medios de cultivos idóneos. Para determinar el medio de cultivo idóneo se sembraron los microorganismos de forma independiente en diferentes variantes de MRS y M17, se observó su crecimiento y se describieron cada una de las colonias. Luego se evaluó el medio con mejores resultados mediante el crecimiento de los mismos en simbiosis. Finalmente se determinó el crecimiento de los microorganismos en LDP reconstituida y 5 % de FOS, mediante la cuantificación selectiva en el medio seleccionado. *L. arizonensis* crece en todos los medios de cultivos, su crecimiento en M17 se diferencia de como lo hace en los diferentes tipos de MRS. *S. thermophilus* crece en MRS, su crecimiento en MRS fructuosa y MRS maltosa es más lento. El MRS es el medio adecuado para cuantificar de forma selectiva ambos microorganismos en simbiosis. La leche fermentada presentó una concentración mayor a 10^7 ufc/mL. El crecimiento de estos microorganismos en presencia de FOS, permite obtener una leche fermentada simbiótica con concentraciones recomendadas por los organismos internacionales.

Palabras claves: leche fermentada, bacterias ácido-lácticas, probióticos, simbióticos, crecimiento microbiano.

DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO NO ESTRUCTURADO PARA EL CULTIVO DE CÉLULAS HEK293/E2CD EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO DE LA VACUNA PORVAC®.

Autores: Eddy Emilio Bover Fuentes*✉, Héctor Sánchez Vargas**, Ernesto Carlos Alvarez Zaldívar*, Idianis Zaldívar Merino*, Ruthdali Segura Silva *, Nemecio González Fernández*.

* Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

* Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”

Dirección Postal: Centro de Ing. Genética y Biotecnología,

Circunvalación Norte, Camagüey

Teléfono: 54659506

e-mail: eddy.bover@cigb.edu.cu

Resumen:

La vacuna de subunidad “Porvac” es un producto de probada eficacia en el combate del virus de la fiebre porcina clásica, con una relevante importancia para los planes de garantizar seguridad alimentaria en el país. Su ingrediente farmacéutico activo (La proteína E2CD) se obtiene en cultivos de células embrionarias de riñón humano a escala piloto. Se procesó información tecnológica históricamente generada en el proceso y se determinaron parámetros cinéticos del cultivo que permitieron desarrollar un modelo matemático macroscópico ajustado a los datos. Se propuso además un modelo no estructurado para cultivo continuo con perfusión y se establecieron las condiciones de operación del biorreactor para su operación en dicho régimen. Se implementaron cultivos continuos con perfusión de células HEK293/E2CD utilizando filtro rotatorio interno y celda de separación acústica como sistemas de retención los cuales permitieron elevar la densidad de células a valores superiores a los 20×10^6 cel/mL y la productividad volumétrica del proceso hasta valores superiores a los $30 \text{ mg L}^{-1} \text{ d}^{-1}$.

ESTUDIO FITOQUÍMICO Y CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES EN *PLECTRANTHUS AMBOINICUS* CULTIVADO CON AGUA TRATADA MAGNÉTICAMENTE

Yanaisy Pérez Quintero¹, Yilan Fung Boix ¹, Javier Almenares Rosales¹, Cynthia Ramos Frómeta¹,
Guillermo Asanza Quindelán ¹, Ania Ochoa Pacheco ²

¹ Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, Santiago de Cuba, Cuba,
yanaisy.perez@uo.edu.cu

Ave de las Américas s/n, P.O. Box 4078, CP 90400

Santiago de Cuba, Cuba, Telef: [+53 22\) 646378](tel:+5322646378), [646380](tel:+5322646380), 643721 ext.115

². Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Oriente.

Resumen

El *Plectranthus amboinicus*, contiene una gran variedad de principios activos con importantes propiedades antibacterianas, antiinflamatoria, neuroprotectora y antioxidante. Uno de los problemas que afecta la obtención de productos naturales es el desarrollo sostenible del material vegetal que se emplea en la elaboración de productos naturales. El uso del agua tratada magnéticamente (ATM) es una de las técnicas que se emplea en los sistemas de riego, que permite obtener un incremento en la propagación de plantas medicinales, y mejorar en calidad y cantidad la droga seca. El trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del riego con agua tratada con campo magnético estático sobre los parámetros fitoquímicos de *Plectranthus amboinicus* y su influencia en la cuantificación de flavonoides en extractos acuosos. Se utilizaron dos tratamientos: plantas cultivadas con agua sin tratamiento magnético y plantas cultivadas con agua tratada magnéticamente (100 a 150 mT). Se realizó la caracterización cualitativa de los metabolitos a través de un perfil fitoquímico y se caracterizó cuantitativamente la presencia de flavonoides totales a partir de técnicas espectrofotométricas. El riego con agua tratada magnéticamente no afectó la presencia de los metabolitos secundarios identificados. La concentración de flavonoides en los extractos fue superior en los extractos procedentes de plantas cultivadas con agua tratada magnéticamente. *Plectranthus amboinicus* cultivado con ATM presenta gran variedad de principios activos con acción farmacológica, lo que demuestra que esta técnica puede ser utilizada en su cultivo para la obtención de una droga seca de mejor calidad.

Palabras clave: *Plectranthus amboinicus*, ATM, extractos acuosos, perfil fitoquímico, flavonoides.

UTILIZACIÓN DE LA *MORINGA OLEIFERA* PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN CABRA

De Varona Rodríguez, E ¹; Pardo Cardoso, G ¹, Beltramino, J ², Vidal Fernandez, F¹

¹ Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Camagüey, Cuba. Email: elena.devarona@reduc.edu.cu Teléfono: 32-261593

² Escuela Agropecuaria No 1. General Gregores. Rio Cuarto, Argentina.

RESUMEN

El reto de incrementar la productividad de leche de cabra ha sido la preocupación de investigadores y de productores, la especie caprina ha hecho reconsiderar a los zootecnistas sobre los efectos del manejo y el condicionamiento tanto en términos de eficiencia en la producción. Nos propusimos como objetivo realizar un ensayo preliminar del empleo de la planta *Moringa oleífera* como suplemento en la alimentación de cabras con vistas a aumentar los niveles productivos. Este trabajo se realizó en la Finca del productor Felipe Morales de la CCS "Santiago Zamora" del municipio de Jimaguayu, provincia de Camagüey. Las hojas y tallos fueron molidas, los componentes fueron agregados a la mezcla con: melaza, cloruro de sodio y cal. Una vez obtenida la mezcla se introdujo en moldes plásticos (cubos, cubetas y pozuelos desechables). Se utilizaron tres grupos experimentales, de 10 animales cada uno; Cada grupo estuvo en la misma pastura natural, el ensayo fue de 30 días. Durante el ensayo un grupo testigo solo se alimentó en la pastura natural, el segundo recibió además 3 kg de BMN y un tercero se le adicionó al BMN la *Moringa Oleífera*. Mientras que el Grupo testigo perdió en el período del ensayo un 5 % de peso y un grado de C.C. (de 3 a 2). Se concluye que el BMN que contiene la *Moringa oleífera*, los animales incrementan la producción, mantuvieron su peso y la C.C. En este ensayo y bajo las condiciones que se realizaron, los resultados obtenidos son promisorios en cuanto a la utilización de *Moringa* en la formulación de un suplemento alimenticio para caprinos.

Palabras Claves: Sostenibilidad, Medio Ambiente, Moringa, Seguridad Alimentaria.

USO DE LA *BAPTISIA* Y EL *PODOPHYLLUM* EN LA GANADERÍA PORCINA.

Vidal Fernández, Florangel ¹, Del Toro Ramírez, Arnaldo ² Peña García, Iván ¹, De Varona, E ¹

¹ Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”, Cuba.
Email: florangel.vidal@reduc.edu.cu Celular: +5354227804

² Facultad Tecnológica de Medicina veterinaria. Universidad de Manabí. Ecuador.

RESUMEN

Lograr un desarrollo agropecuario sustentable es una condición necesaria para la supervivencia de la humanidad, constituye una preocupación cada vez más acentuada de los consumidores la calidad de los alimentos En las últimas décadas la Homeopatía se ha abierto paso en muchos países, resultando eficaz, económica y libre de efectos secundarios importantes. Una de las enfermedades digestivas más frecuentes en las crías porcinas, es el Síndrome diarreico; según la medicina alopática, su causa es plurifactorial e intervienen aspectos de manejo y agentes patógenos. El presente trabajo se realizó en la unidad porcina “Pablo Miguel Nápoles” del municipio Guáimaro, provincia de Camagüey. Proponiéndose como objetivo: evaluar el uso los remedios homeopáticos *Baptisia* y el *Podophyllum* a la 30 CH en comparación con el Belacol 100 en el síndrome diarreico en la ganadería porcina. Se trabajó con 120 lechones de diez días de nacidos que presentaban este síndrome. Los lechones fueron distribuidos en tres grupos, cada uno de 40 individuos, a cada grupo le correspondió un medicamento, se hidrataron con Solución Ringer en dosis de 100 a 300 ml, según el grado de deshidratación por vía intraperitoneal. Se valoró la evolución clínica, el apetito y la deshidratación no existiendo diferencias estadísticas significativas entre los grupos; no obstante, la terapia homeopática resultó efectiva y más económica.

Palabras clave: Síndrome diarreico, *Baptisia*, *Podophyllum*, homeopatía, Medicina Natural y Bioenergética.

USE OF HOMEOPATHIC THERAPY IN SWINE FARMING

Vidal Fernández, Florangel ¹ , Peña García, Iván ¹ , Del Toro Ramírez, Arnaldo ²

¹ Faculty of Agricultural Sciences. University of Camagüey “Ignacio Agramonte y Loynaz”, Cuba. Email: florangel.vidal@reduc.edu.cu Cell: +5354227804

² Technological Faculty of Veterinary Medicine. University of Manabi. Ecuador.

Achieving sustainable agricultural development is a necessary condition for the survival of humanity. In the last decades, Homeopathy has made its way in many countries, being effective, economical and free of important side effects; constituting an increasingly accentuated concern of consumers the quality of food. One of the most frequent digestive diseases in piglets is Diarrheal Syndrome; according to allopathic medicine, its cause is multifactorial and aspects of management and pathogens are involved. The present work was carried out in the Pablo Miguel Nápoles swine unit of the Guáimaro municipality, Camagüey province. Proposing as a general objective to evaluate the use of homeopathic therapy in diarrheal syndrome in pig farming. The homeopathic remedies Baptisia and Podophyllum at 30 CH were used in comparison with Belacol 100. We worked with 120 ten-day-old piglets that presented this syndrome. The piglets were distributed into three groups, each of 40 individuals, each group was given a medicine, they were hydrated with Ringer's Solution in doses of 100 to 300 ml, depending on the degree of dehydration intraperitoneally. Clinical evolution, appetite and dehydration were assessed, with no statistically significant differences between the groups; however, homeopathic therapy was effective and cheaper.

Keywords: Diarrheal syndrome, Baptisia, Podophyllum, homeopathy, Natural Medicine